

Situación Jurídica de la Marca Tridimensional por la desaplicación de la legislación andina en la República Bolivariana de Venezuela *

Andrea García **

Verónica Patrón ***

Ronald Bermúdez ****

Resumen

Se analiza la marca tridimensional por la desaplicación de la legislación andina en la República Bolivariana de Venezuela, mediante el estudio de las consecuencias de la falta de regulación de dicha marca, así como el diseño de una regulación jurídica sobre la marca tridimensional, los derechos que confiere a su titular y el establecimiento de los requisitos de forma y fondo. Se aplicó una metodología: Documental con diseño bibliográfico, recolección de datos y

* Recepción: 14/05/2013 Aceptación: 28/10/2013

** Abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Administrativas y Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta en el 2013

*** Abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Administrativas y Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta en el 2013

**** Abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia en 1994; Especialista en Derecho de Propiedad Intelectual egresado de la Universidad de Los Andes; Post grado-Diplomado en Derecho Procesal del Trabajo título obtenido en la Universidad de Monboy; Curso Internacional de Post grado en Derecho de Autor y Derechos Conexos para Profesores Universitarios de America Latina organizado por EPI, URLA, CERLAC IIDA, OMPI, SIECA, UNESCO; actualmente Director y Socio de la Sociedad Civil MARES y Profesor de la catedra de Propiedad Intelectual en la Universidad Rafael Urdaneta; Asesor de Propiedad Intelectual en el Consejo de Fomento de la Universidad del Zulia desde el 2000 hasta el 2007.